

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19741362>

XALQ RIVOYATLARI FRAZELOGIYASINING XUSUSIYATLARI
(Alisher Navoiy haqidagi rivoyatlar misolida)

Rustam Jurakulov

SamDCHTI professori

Gulnoza Jo‘raquliy

SamDCHTI o‘qituvchisi

P.Ansori

Tojikiston pedagogika instituti dotsenti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Alisher Navoiy siymosi bilan bog‘liq o‘zbek xalq rivoyatlarida uchraydigan frazeologik birliklar tahlil qilinadi. Xalq orasida Navoiy obraziga doir yaratilgan ertak va rivoyatlarda dono, odil, zakovatli inson timsoli ko‘plab iboralar, maqollar va turg‘un birikmalar orqali ifodalanadi. Maqolada ana shu frazeologizmlarning semantik xususiyatlari, badiiy vazifasi hamda xalq tafakkuridagi o‘rni yoritilgan.

Kalit so‘zlar: *Alisher Navoiy, xalq rivoyatlari, frazeologiya, ibora, maqol, xalq og‘zaki ijodi, obraz, badiiy til.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются фразеологические единицы, встречающиеся в узбекских народных сказках, связанных с образом Алишера Навои. В народных сказках и легендах об образе Навои образ мудрого,

справедливого, интеллигентного человека выражается посредством множества выражений, пословиц и устойчивых сочетаний. В статье освещаются семантические особенности этих фразеологизмов, их художественная функция и место в народном мышлении.

Ключевые слова: Алишер Навои, народные сказки, фразеология, выражение, пословица, народное устное искусство, образ, художественный язык.

O‘zbek xalq og‘zaki ijodida buyuk mutafakkir va shoir Alisher Navoiy obrazi alohida o‘rin tutadi. Xalq orasida uning aql-zakovati, adolatparvarligi va insonparvarligi haqida ko‘plab ertak, rivoyat va afsonalar yaratilgan. Ushbu asarlarda Navoiy shunchaki tarixiy shaxs emas, balki xalq idealidagi komil inson sifatida gavdalanadi. Ana shu obrazni yaratishda frazeologik birliklar muhim badiiy vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Bu maqolada biz tomondan 1991-yil Alisher Navoiyning 550 yillik yubileyi munosabati bilan nashrdan chiqarilgan o‘zbek tilini o‘rganuvchilar uchun uslubiy qo‘llanma (1) da ul zot haqidagi xalq ertaklari (rivoyatlari) matnlarida uchragan frazeologik birliklar xususiyatlari tahlil qilindi. Shuni alohida ta’kidlab o‘tish joizki, Navoiy haqidagi rivoyatlar o‘zbek xalq ertaklari to‘plamlarida chop etilgan (2).

Frazeologik birliklar xalqning uzoq yillik tajribasi, dunyoqarashi va estetik didini mujassamlashtiradi. Xalq ertaklaridagi “ko‘ngliga yo‘l topmoq”, “boshi osmonga yetmoq”, “tili kalimaga kelmaslik”, “ko‘ziga tuproq sepmoq” kabi iboralar qahramonlarning ruhiy holatini, xarakterini va voqealarning ta’sirchanligini kuchaytiradi.

Alisher Navoiy haqidagi xalq rivoyatlarida qahramonning donoligi va zukkoligi ko‘pincha quyidagi frazeologik birliklar yordamida ifodalanadi:

- “aql charog‘i”, “ko‘zi ochiq”, “yetti o‘lchab, bir kesmoq”, “tilidan dur to‘kilmoq”, “dili dengiz” va b.

Masalan, rivoyatlarda Navoiy murakkab masalalarni hal qilganida: “Navoiyning tilidan dur to‘kildi”, deyiladi. Bu ibora uning so‘zlari qimmatli, dono va ta’sirchan ekanini bildiradi. “Dili dengiz” iborasi esa shoirning saxovatli va bag‘rikeng ekanini ko‘rsatadi.

Navoiy obrazi bilan bog‘liq rivoyatlarda xalq uni odil hukmdor yoki dono maslahatchi sifatida tasvirlaydi. Shu bois “haqiqatning ko‘ziga tik qaramoq”, “el dardini yuragiga joylamoq”, “ko‘ngli tog‘dek” singari iboralar ko‘p qo‘llanadi. Bu frazeologizmlar qahramonning ma’naviy qudratini ochib beradi.

Alisher Navoiy o‘z asarlarida ham xalq tilidagi iboralar va turg‘un birikmalardan mahorat bilan foydalangan. Ayniqsa, “Layli va Majnun”, “Hayrat ul-abror” hamda “Mahbub ul-qulub” kabi asarlarida umumturkiy frazeologizmlar keng qo‘llangan. Bu esa keyinchalik xalq rivotlarida Navoiy obrazi bilan bog‘liq iboralar yanada boyishiga ta’sir ko‘rsatgan.

Tahlilimiz shuni ko‘rsatdiki, Alisher Navoiy haqidagi rivoyatlarda uchraydigan asosiy frazeologik birliklar quyidagi guruhlarni tashkil qiladi:

1. Donolik va zakovatni ifodalovchi iboralar.

Bunday iboralar Navoiy obrazining asosiy sifatlarini aks ettiradi:

- “aqli yetti iqlimga sig‘moq”,
- “bir gapda ming ma’no aytmoq”,
- “ko‘ngil ko‘zi ochiq bo‘lmoq”,
- “so‘zi bilan tugunni yechmoq”.

Mazkur iboralar Navoiyga xalq orasida berilgan yuksak bahoni ifodalaydi.

2. Adolat va insonparvarlikni ifodalovchi iboralar.

Rivoyatlarda Navoiy kambag‘al va nochorlarga yordam beruvchi, haqsizlikka qarshi turuvchi inson sifatida gavdalanadi. Shu sababli quyidagi iboralar ishlatiladi:

- “mazlunning yonini olmoq”,
- “haq gapni aytmoq”,
- “qo‘lidan kelgancha yordam bermoq”,
- “elga suyanch bo‘lmoq”.

Bu frazeologizmlar orqali xalqning adolat haqidagi tasavvuri yoritiladi.

3. Salbiy qahramonlarni ifodalovchi iboralar.

Navoiyga qarshi qo‘yilgan hasadgo‘y yoki yolg‘onchi kishilar, asosan o‘zi bilan birga faoliyat yuritgan vazirlar, salbiy qahramonlar esa salbiy ma‘nodagi frazeologik birliklar bilan tasvirlanadi:

- “ko‘ziga tuproq sepmoq”,
- “ichiga g‘ubor to‘plamoq”,
- “tili boshqa, dili boshqa”,
- “qora niyatda yurmoq”.

Yuqoridagi frazeologik birliklar rivoyatlardagi yaxshilik va yomonlik qarama-qarshiligini kuchaytiradi, masalan “Navoiy kimni yomon ko‘rgan” nomli rivoyatda.

Frazeologik birliklarning badiiy vazifasi.

Frazeologizmlar rivoyat matnida bir necha vazifani bajaradi:

1. Qahramon xarakterini ochadi.
2. Voqealarga hissiy ta‘sir bag‘ishlaydi.
3. Xalqona ruh va milliy kolorit yaratadi.
4. Matnning ifodaviyligini kuchaytiradi.

Masalan, “boshi osmonga yetdi” iborasi oddiy “juda xursand bo‘ldi” degan ma‘nodan ko‘ra kuchliroq va obrazliroq ta‘sir uyg‘otadi. Xuddi shuningdek, “tilidan dur to‘kilmoq” iborasi Navoiy nutqining go‘zalligi va donoligini ta‘kidlaydi.

Navoiy asarlarida ham turkiy xalqlarga xos maqollar, hikmatlar va irsoli masal usuli keng qo‘llangan bo‘lib, bu holat keyinchalik xalq rivoyatlaridagi Navoiy obrazining tiliga ham kuchli ta‘sir ko‘rsatgan.

Xulosa.

Alisher Navoiy haqidagi o‘zbek xalq rivoyatlari frazeologik jihatdan nihoyatda boydir. Ushbu rivoyatlarda ishlatilgan iboralar shoir obrazining donoligi, adolatparvarligi va insoniy fazilatlarini yorqin ko‘rsatadi. Frazeologik birliklar nafaqat badiiy bezak vazifasini bajaradi, balki xalqning Alisher Navoiy haqidagi tasavvurini, ma‘naviy qarashlarini va estetik idealini ham ifodalaydi. Shu sababli Alisher Navoiy

haqidagi rivoyatlar frazeologiyasini o‘rganish o‘zbek tilshunosligi va folklorshunosligi uchun muhim ilmiy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jo‘raqulov R.D. “Navoiy kimni yomon ko‘rgan”. O‘zbek tili o‘rganuvchilar uchun uslubiy qo‘llanma. – Samarqand: SamDPI, 1991. – 32 b.
2. Bushuy A.M., Jo‘raqulov R.D. va b. O‘zbeko folklori bo‘yicha bibliografik ko‘rsatkich. O‘zbekiston ertaklari. I, II, III tomlar. – Samarqand: SamDU, 1981, 1983, 1986.
3. Фразеология языка сказки. Монография. - Samarqand, SamDCHTI, 2022. – 124 с.
4. Alisher Navoiy. “Mahbub ul-qulub”. Toshkent, 2022.
5. Alisher Navoiy. “Hayrat ul-abror”. Toshkent, 2009.
6. Mamatov A. Frazeologizmlar shakllanishining nazariy asoslari. Toshkent, 1997.
7. Oynisa Xojiyeva. “Alisher Navoiy asarlarida turkiy xalqlar maqollarining aks etishi”. 2023.
8. “Alisher Navoiy ijodida frazeologik birliklarning o‘rni va ahamiyati”. 2023.